

Хачатрян Н.

аспірантка кафедри психології
Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна
Єреван, Вірменія

Карапетян В.

доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри дошкільної педагогіки та методик
Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна
Єреван, Вірменія

СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ն.

*Խ. Արուվյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
Երևան, Հայաստան*

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Վ.

*Հոգ. դոկտոր պրոֆեսոր
Խ. Արուվյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Երևան, Հայաստան*

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«Հոգեբանական համատեղելիություն» հասկացությունն ամենաընդհանուր ձևակերպմամբ դիտարկվում է որպես երկու և ավելի այնպիսի մարդկանց երկարատև փոխհարաբերության ունակություն [2,5], որը դրսևորում է նրանց փոխհարաբերություններում, առանց լուրջ հակամարտությունների, որոնք ստիպում են կարգավորել ձևավորվող հակադրություններ, նկատի ունենալով, որ հոգեբանական համատեղելիությունը հիմնվում են մարդկանց խառնվածքի, բնավորության գծերի, անհատական-տիպաբանական առանձնահատկությունների վրա, պայմանավորված ոչ միայն անհատի, այլև փոխհարաբերություններում դրսևորվող բոլոր հարաբերությունները: Հոգեբանական համատեղելիությունն առավելապես դիտարկվում է կենցաղային և առօրյա շփումներում, հարաբերություններում, չնայած բազմաթիվ հոգեբանների գնահատմամբ հոգեբանության բնագավառում ընդհանուր տեսություն չի մշակվել, այդուհանդերձ այդ ուղղությամբ տարվում են գիտատեսական և

մեթոդական ուսումնասիրություններ, առաջադրվում են վարկածներ՝ միջանձնային հարաբերությունների համար 060, վերամշակվում են բազմաթիվ մեթոդներ և մեթոդիկաներ 030 հոգեբանական համատեղելիության ուսումնասիրության համար: Սոցիոնիկան կամուրջ է հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և ինֆորմատիկայի միջև 040: Ուստի այս համակարգում անդրադառնում ենք սոցիոնիկայի գաղափարին, որը սերտորեն կապված է հոգեբանական համատեղելիության խնդրի հետ 070: Բնականաբար հարց է ծագում. մեզ ինչ է թույլ տալիս սոցիոնիկայի շրջանում քննարկել՝ խորանալով ինտրովերտ գաղափարների մեջ: Եթե մարդը չի անդրադառնում սեփական խորհրդատվությունների ներքին դիտարկումներին, ապա կարող է ավելի շատ հակադրվել ուրիշների հակազդումներին, չափազանց բևեռային դիրքորոշումներ տրամադրել ուրիշներին կամ որևէ մեկին: Քանի որ սոցիոնիկան հատկապես այն հայեցակարգի շրջանակում, որը 20-րդ դարի 70-ական թվականին դիտարկվել է Լիտովցի սոցիոլոգ Աուիբա Աուուուստնավիպրյուգեի կողմից: Սոցիոնիկան՝ որպես ուսմունք, վերաբերում է մարդկանց ընկալումներին, օգնում է, որ մարդիկ իրենք իրենց հասկանան 080, որը կարծում ենք անհրաժեշտ է համարժեք փոխհարաբերությունների հաստատման համար, որոնք սկսվում են արտաքին տեսքի և վարքի «շփման մանրա» բնութագրիչ հատկանիշի հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ «Սոցիոնիկան գիտությունն է, թե արվեստ» հարցադրման մեջ գլխավորապես կենտրոնանում են թեստավորման գործընթացների ուսումնասիրման վրա: Հոգեբանական համատեղելիության սոցիոտիպերի արտաքին հատկանիշներին անդրադառնալը հանգեցնում է տվյալ խնդրին, որպեսզի ավելի լիարժեք պատկերացվի միջանձնային հարաբերություններում դրսևորվող սոցիոմնիկ տիպերի առանձնահատկությունները, քանի որ սոցիոտիպերի հարցը քննելիս փորձ է կատարվում զարգացնել «Կարլ Գուստավ Յունգի այն միտքը, թե ինչն է թույլ տալիս սոցիոնիկայի շրջանում քննարկել միջանձնային հարաբերությունները՝ հիմնվելով ինտրովերտ գաղափարների վրա: Եթե մարդը չի մտնում սեփական խորհրդատվությունների դիտարկումների ոլորտ, ապա, արդյոք, նա կարող է հակադրվել ուրիշների պատասխաններին, արտահայտել վերաբերմունք, չափազանց բևեռային դիրքորոշումներ արտահայտել ուրիշների կամ որևէ խմբի նկատմամբ Ինչն է մասնագետներին հրապուրել հոգեբանական համատեղելիության շրջանակում անդրադառնալ սոցիոնիկայի գաղափարախոսությանը՝ այն շրջանակում, որն անհրաժեշտ է համատեղելիության գաղափարը միջանձնային հարաբերությունների այլ դրսևորումներից զուգահեռաբար տարանջատելու համար: Այս հարցը մենք

դիտարկում ենք ուրիշ կողմով, այն է, թե մարդն ազատության ինչ հնարավորություններ է ստանում ստերիոտիպային կադապարներից դուրս գալու, նոր պատկերացումներ կազմավորելու աշխարհի և մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններում: Որո՞նք են սոցիալական միջավայրում ինքնաարտահայտվելու կարողությունները, ստերիոտիպերի վրա կառուցված վստահելի տարբեր տիպերի այն բացահայտումները, որոնք մարդուն դիտարկում են որպես որոնող, փնտրող «Դոնկի խոդ» ինտուազիազմով, «Հյուզո» և նույնատիպ էներգետիկ մոդելներով, բանաստեղծ «Եսենինի» կամ հումանիտար Դաստանսկու հերոսների կերպարներով, որոնցում մարդկային տիպերը ներկայացվում են հատուկ շեշտադրումներով՝ նախապատվությունը տալով մի քանի դիտարկելի հատկանիշների: Բազմաթիվ հեղինակներ են անդրադարձել բազմաշերտ հոգեկանի տիպերին ՈՒՈ, որոնք հոգեբանական համատեղելիության հետ առնչվում են անձի կառուցվածքի տիպով, այս ենթատեքստում կարելի է առանձնացնել առավել հաճախ հանդիպող անձի տիպերի կառուցվածքները: Բազմաշերտ հոգեկանի տեսանկյունով մարդու հոգեկանը ծավալուն համակարգ է՝ կազմված տիպերի, ենթատիպերի և պրոֆիլների շերտերից: Կան հեղինակներ, ովքեր հոգեկանի տիպը դիտարկում են՝ ըստ խորքային միջուկի, իսկ ենթատիպը քննարկում են որպես հարաբերականորեն կայուն շերտ և ընդունում են ամենաշարժունը: Ինչ վերաբերում է սոցիոնիկայի «Դիխոտոմիային», ապա միաժամանակ դիտակվում են տրամաբանությունը և դրանց կապերը, ճանաչվում և յուրացվում են մարդու բարոյականությունը՝ ընձեռած հնարավորություններով, որոնք հանգեցնում են մարդու ներքին իմացության: Անդրադառնալով սոցիոնիկայի վերենշված մոդելների տիպերին, կարելի է զգալ այն ոլորտի առավելությունը որոնք ընդհանուր հատկանիշներին առավելապես տալիս են սոցիոտիպային մեկնաբանության ուղվածության նույնիսկ պրակտիկայի մեջ սոցիոնիկայում կարող ենք ասել, որ մարդկային հարաբերությունների տեսանկյունով՝ գոյություն չունի բացարձակ համատեղելիություն, որը բխում է մարդու էությունից նրա անհատական – տիպաբանական առանձնահատկություններից և նույնիսկ միևնույն հարաբերությունների մեջ առաջացող կոնֆլիկտների արտահայտչաձևերից, սակայն դա չի նշանակում, որ հոգեբանական համատեղելիությունը առկա չէ կոնկրետ պայմանների դեպքում հնամագործակցության և համատեղ կյանքում: Գործնական կյանքում բազմաթիվ հարցադրումներ են լինում թե ինչպես կարելի է բնութագրել «բժշկին, ուսուցչին, գիտնականին և այլն», ինչպես կարելի է նկարագրել աշխատասեր և համես մարդուն, երաժշտին, ինչ կարելի է ասել միջանձնային հարաբերություններից, գուցե հենց այս

տեսանկյունով են մարդկանց մոտ ձևավորվում կարծրատիպեր որոշ տիպի մարդկանց և հարաբերությունների մասին, որով մարդիկ զգուշանում են կամ հակառակը՝ դիմում են ռիսկի, համագործակցում են գործունեության որոշակի ոլորտում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ajzenk G. Yu., Vil'son G. Kak izmerit' lichnost' / Per. s angl. A. Belopol'skij. M. : OOO «Kogito-Centr», 2000. 283 s.
2. Akoff R., Emeri F. O celeustremlyonnyh sistemah : per. s angl. M. : Sovetskoe radio, 1974.
3. Vasil'ev V. N., Ramazanova A. P., Bogomaz S. A. Poznaj drugih – najdi sebya (Lekcii o psihologicheskikh tipah i ih otnosheniyah). Tomsk, 1996. 185 s.
4. Gulenko V. V. Strukturno-funkcional'naya socionika: Razrabotka metoda kombinatoriki polyarnostej. Ch. 1. Kyiv : Transport Ukrainy, 1999. 187 s.
5. Obozov N. N. Psihologiya mezhlichnostnyh otnoshenij, Kyiv : Vysshaya shkola, 1990.
6. Psihologiya mezhlichnostnyh otnoshenij : Konspekt lekcij / A. L. Cerkovskij, O. I. Gapova, E. A. Skorikova. Vitebsk : VGMU, 2017. 71 s.
7. Sobchik L. N. Diagnostika psihologicheskoy sovmestimosti. SPb. : Rech', 2002. 80 s.
8. Filatova E. S. Socionika lichnyh otnoshenij. M. : Chyornaya belka, 2004. 76 s.